

مدرنیزه کردن سیستم با جایگزینی رکوردرهای بدون کاغذ (Paperless Recorder) ابزار دقیق، جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

محمد رضا قدسی^۱

۱- شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، m.ghoodsi@yahoo.com

خلاصه

امروزه نمایشگرها در صنعت، از اجزای مهم یک سیستم کنترل و ابزار دقیق به شمار می آیند و در واقع می توان گفت که این اجزاء کاربردی، چشم بهره بردار محسوب می گردند که نباید هیچ گونه خطایی در آن مشاهده گردد. حال با توجه به این که نشاندهنده های قدیمی دارای سیگنال آنالوگ می باشند و در شرایط محیطی، بیشترین خرابی ها را دارند و همچنین با پیشرفت تکنولوژی دیگر در صنعت، حرفی برای گفتن ندارند، مدرنیزه کردن سیستم با استفاده از رکوردرهای بدون کاغذ (Paperless Recorder) که سیگنال دیجیتال در آن ها به کار رفته، باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه شده است. پس از اتمام این پژوهش نتایج ارزنده ای بدست آمد. رکوردر بدون کاغذ به صورت خودکار، وضعیت برخی از پارامترهای موجود را در خود ثبت و ذخیره سازی نموده و از سوی دیگر به صورت همزمان عمل ثبت نمودن چندین پارامتر را نیز انجام داده که در صورت بروز خطا در سیستم و جهت مشاهده خطا بعد از آن به راحتی پس از مراجعه به این رکوردر، گراف ها و مقادیر ثبت شده باز یابی شده و گزارشات به صورت کتبی و با تقریب بسیار بالا قابل قرائت می باشند.

کلمات کلیدی: ابزار دقیق، تکنولوژی، سیگنال آنالوگ، سیگنال دیجیتال، جذرگیر، دیتالاگر، رکوردر بدون کاغذ (Paperless Recorder)، رکوردر کاغذی، مدرنیزه کردن، نمایشگرها،

۱. مقدمه

ابزار دقیق مسئولیت طراحی، توسعه، نصب، مدیریت و نگهداری تجهیزات را بر عهده دارد. توسط ماشین آلات و فرآیندها می تواند، نظارت و کنترل سیستم را به خوبی پشتیبانی کند. وسایل و تجهیزاتی که به منظور نشان دادن کمیت های فیزیکی می باشند ابزار دقیق نام دارند [۱]. ابزار دقیق و صحیح نشان دادن پارامترهای مختلف در کلیه صنایع، امری واجب تلقی می گردد که باید با دقت هر چه بیشتر انجام گیرد. امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و به روز شدن اطلاعات در دنیا و مدرنیزه شدن تجهیزات، مشاهده می شود هنوز در بسیاری از شرکت ها یا صنایع یا نیروگاه ها و ... از نشاندهنده های قدیمی (رکوردرهای کاغذی یا نوری) استفاده می کنند. با توجه به این که این رکوردرها دارای خرابی بسیاری می باشند و قطعات تعویضی از مرغوبیت پایینی برخوردارند و همچنین توسط سیگنال آنالوگ پشتیبانی می شوند و شرایط محیطی در آن ها تاثیر گذار می باشد، از این رو نشان دهنده یا رکوردر کاغذی دارای خطاهای فراوانی می باشد تا جایی که نمی توان به مقدار آن ها اعتماد کرد و بهره برداری را با مشکل مواجه می کند. این امر نیز باعث وارد آمدن

صدمات جبران ناپذیری به سیستم می گردد. با بررسی های به عمل آمده و مراحل تحقیق مشاهده شد که استفاده از رکوردرهای بدون کاغذ (Paperless Recorder)، باعث می شود نتایج قابل قبولی به دست آید که در ادامه بیان می شود.

۲. ادبیات پژوهش

۱.۲. ابزار دقیق

در یک واحد صنعتی به منظور کنترل دقیق و مستمر فرآیند تولید، نیاز است که به طور دایم کارکرد و صحت قسمت های مختلف کنترل شوند و در صورت بروز اختلال در یک قسمت بلافاصله به رفع مشکل آن پرداخته شود که از بروز مشکل در سایر قسمت ها و در نهایت پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید جلوگیری شود [۲]. هدف از یک سیستم کنترل اتوماتیک این است که تعدادی از متغیرهای تحت کنترل مانند سطح یا فشار و... برخی از نقاط، در یک محدوده معین یا یک مقدار خاص قرار گیرند و یا یک سری از عملیات به ترتیب و تحت شرایط خاصی انجام شود. کنترل اتوماتیک موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت تولید محصول شده و همچنین ایمنی محیط های صنعتی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این عملیات توسط وسایل ابزار دقیق صورت می گیرد [۳]. سیستم های کنترل و ابزار دقیق متناسب با کاربردهای مختلف و طیف وسیعی از سیستم های بسیار پیچیده تا نسبتا ساده قرار گرفته اند. مهمترین کاربردهای ابزار دقیق نشان دادن پارامترهای مختلف و ثبت وقایع آن در طول شبانه روز است که توسط تجهیزات پیشرفته و حساس انجام می - شود [۴].

۲.۲. تکنولوژی

امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات^۱ نقش بسیار مهمی را در زندگی روزمره بشر ایفا می کند. پس از ظهور کامپیوترها و استفاده از آن ها به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات، بسیاری از مشاغل و فعالیت های روزمره شکل جدیدی به خود گرفتند، به طوری که انجام این فعالیت ها به شکل ساده تر و سریع تر نسبت به روش های قدیمی محقق شد. بسیاری از اختراعات دیجیتالی که در قرن اخیر به دست آمده اند، امروزه بسیار معمولی به نظر می رسند. شرکت ها و صنایع بزرگ و کوچک و سازمان ها مداوم در حال تلاش برای کشف کاربردهای جدید تکنولوژی و استفاده از آن ها در کار خود می باشند تا بدین طریق بتوانند اطلاعات را به صورت سریع تر جا به جا کرده و همچنین فعالیت های مختلف را به صورت همزمان، مدیریت و کنترل کنند. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اطلاعات به عنوان یک منبع مهم و اساسی محسوب شده و بسیار با ارزش می باشد. تکنولوژی یا فناوری اطلاعات (IT) قابلیت ها و روش های متنوعی است که در ایجاد، ذخیره سازی، گسترش و توزیع داده ها و اطلاعات، همچنین در تولید دانش مورد استفاده قرار می گیرند. تکنولوژی

^۱ Informaton Technology

از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: ۱- کامپیوترها ۲- شبکه های ارتباطی ۳- مهارت های خاص. با ترکیب این قسمت ها به روش های گوناگون می توان بازدهی، اثربخشی و موفقیت سیستم را افزایش داد و به نتایج قابل قبولی رسید. تکنولوژی دارای چهار مزیت عمده می باشد. ۱- سرعت ۲- پایداری ۳- دقت ۴- قابلیت اطمینان [۵].

۳.۲. سیگنال

سیگنال^{*۱} به هرچه که دربردارنده پیام و یا اطلاعات باشد گفته می شود. اما بیشتر به معنی موجی با مشخصه های ویژه است. سیگنال ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از سیگنال آنالوگ و سیگنال دیجیتال [۶]. سیگنال های ابزاردقیقی پر کاربرد در جدول شماره (۱) آورده شده است. مهمترین سیگنال کنترلی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است. یکی از مهمترین دلایل استفاده از سیگنال جریان نويز پذیری کم سیگنال جریان است [۷].

جدول ۱- سیگنال های ابزاردقیقی پر کاربرد [۷].

سیگنال ۵-۰ ولت
سیگنال ۱۰-۰ ولت
سیگنال ۵- تا ۵+ ولت
سیگنال ۰ تا ۲۴ ولت
سیگنال جریان ۵ تا ۰ میلی آمپر
سیگنال جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
سیگنال پنوماتیکی ۳ تا ۱۵ psi
سیگنال هیدرولیکی

^۱ Signal

۱.۳.۲. سیگنال آنالوگ

سیگنال آنالوگ به صورت پیوسته هستند و اطلاعات به طور نامنظم روی موج سوار شده و منتشر می شود. اگر اختلالی در یک قسمت کوچکی از این انتقال رخ دهد، به دلیل پیوستگی آن قسمت حذف شده و اطلاعات ناقص به فرد مقابل می رسد [۶].

۲.۳.۲. سیگنال دیجیتال

در دیجیتال امواج آنالوگ، تبدیل به سری اعداد صفر و یک یا دودویی می شوند که توانایی ذخیره شدن روی دستگاه های دیجیتالی را خواهند داشت. در انتقال سیگنال دیجیتال اطلاعات به صورت بسته هایی به نام بایت منتقل می شوند. بایت ها از کدهایی به صورت صفر و یک تشکیل شده است. در این نوع انتقال، یا اطلاعات به طرف مقابل نمی رسد یا کامل به دستش می رسد و به این دلیل که از دو نوع کد تشکیل شده است و تشخیص آن بسیار راحت تر است. در این نوع انتقال اطلاعات که به آن دیجیتال می گویند پیام ها به صورت گسسته هستند یعنی اگر یک قسمتی از امواج از بین رود فقط همان قسمت حذف می گردد و سایر مقادیر به صورت امن و ثابت در همان جا باقی می مانند. شکل موج سیگنال آنالوگ و دیجیتال در شکل (۱) نشان داده شده است [۶].

شکل ۱- شکل موج سیگنال آنالوگ و دیجیتال [۶].

۴.۲. نمایشگرها

نمایشگرها یا نشاندهنده ها^{۱*} از دیگر اجزاء یک سیستم کنترل و ابزار دقیق می باشند. نمایشگرها تجهیزات هستند برای نمایش مقادیر عددی یک پارامتر در تابلو کنترل و یا اتاق فرمان مورد استفاده قرار می گیرند. از نمایشگرها برای مانیتور متغیرهای مختلف نظیر فشار، فلو، سطح، دما و ... در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال گیج فشار یک نشاندهنده است که مقادیر فشار را نمایش می دهد. نشاندهنده ها انواع مختلفی دارند. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم به دو نوع تقسیم می شوند. نشاندهنده هایی که صرفاً جهت نمایش مقادیر کنترلی استفاده می شوند و مقدار را نشان می دهند و هیچ گونه عمل ضبط یا ثبتی بر روی آن ها انجام نمی گیرد و در نوع دیگر نشاندهنده هایی که وقایع را ثبت می کنند و می توان در صورت بروز حادثه، مشکل را در زمان مورد نظر دید و در جهت رفع آن تلاش نمود که به رکوردرها یا ثبات ها معروف هستند.

۱.۴.۲. نمایشگر نوری

ابتدا بیان می شود این نوع نشاندهنده دارای ضبط و ثبت وقایع نمی باشد. با توجه به این که نشاندهنده اندازه مناسبی دارد و فضای کمتری را اشغال می کند، کاربرد زیادی در صنعت دارد. از مزایای آن ولتاژ کم تغذیه (AC ۶ ولت) می باشد و همچنین توسط آن به راحتی می توان عملکرد سیستم را از طریق کنتاکت حد بالا و پایین جهت سیگنال فرستادن و حفاظت سیستم تعیین نمود. از لحاظ اقتصادی ارزان قیمت هستند و ساختمان داخلی ساده ای دارند و کار با آن ها راحت و عیب یابی آن راحت و سریع است. از معایب این نشاندهنده می شود از سوختن لامپ بر اثر نوسانات ولتاژ و تکان های شدید خبر داد و در بعضی مواقع بر اثر سولفات شدن و شل بودن سیم ها نور لامپ ها بسیار کم می باشد و بهره بردار را به خطا وا می دارد و در کل می توان گفت که نوعی نشان دهنده آنالوگ می باشد. بدترین حالت خرابی این می باشد که هلدر های لامپ که در داخل آن ها دو قطعه فنر نگهدارنده کوچک پشت لامپ وجود دارند و به مرور زمان حالت ارتجاعی خور را از دست می دهند یا شکسته می شوند و دیگر امکان ارتباط و کنتاکت نقاط به سختی فراهم می شود و مرتب نور لامپ خاموش و به سختی می شود قطعه مورد نظر را با کیفیت مرغوب تهیه کرد و به کار برد. یک نمونه نمایشگر نوری در شکل (۲) نشان داده شده است.

شکل ۲ - نمایشگر نوری

^۱ Indicator

۲.۴.۲. رکوردگر کاغذی (Chart Recorders)

رکوردگرهای کاغذی در اندازه های مختلف (یک کاناله، دو کاناله،... دوازده کاناله) در صنعت به صورت گسترده استفاده می شوند. این رکوردگرها با داشتن مکانیزم مکانیکی، نیاز به کاغذ جهت ثبت اطلاعات مربوطه دارند که بر روی آن ها به وسیله قلم های مخصوصی در رکوردگر که معرف کانال های ورودی آن می باشند، استفاده می شوند. ورودی های مختلف شامل اطلاعات سنسورهای مختلف از جمله فشار، فلو، سطح و ... هستند و از طریق رسم قلم هایی بر روی کاغذ شطرنجی که به زمان مندرج شده است به دست می آید. نوع دیگری از رکوردگرها روسی می باشد که اندازه بزرگ تری دارند و بسیار سنگین می باشد و فضای بیشتری را اشغال می کنند. این نوع رکوردگرها در سیگنال های ۰ تا ۵ mA، ۴ تا ۲۰ mA، طوری طراحی شده است که جهت فرآیندهای پیوسته و سیستم های کنترل و اندازه گیری و نمونه برداری کارایی دارد. ولتاژ تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC می باشد که امکان برق گرفتگی در محل وجود دارد. از مزایای این نوع رکوردگرها عمر طولانی آن ها می باشد ولی به مرور زمان مشکلات زیادی پیدا خواهند کرد که در همین جا بیان می شود. این رکوردگرها نسبت به ضربه بسیار مقاوم می باشند و در گرمای زیاد در حد معمول می توانند استحکام قابل قبولی داشته باشند. اکنون به معایب آن پرداخته می شود. ۱- تغییر مقاومت داخلی رکوردگر به مرور زمان که باعث می شود مقدار کاذب نشان دهد. ۲- خرابی قطعات مکانیکی به وفور ۳- خرابی موتور رکوردگر و کاغذ گردان ۴- خرابی آمپلی فایر و کارت الکترونیکی ۵- خرابی کاغذ گردان ۶- انحراف شاخص نشاندهنده ۷- ورود گردو غبار بر روی ریل و راکوردهای آن ۸- بریدن نخ رکوردگر ۹- دارای سر و صدای زیاد ۱۰- دارای نویز زیاد و ... می باشد. به خاطر ماهیت مکانیکی روی این رکوردگرها، نگهداری آن ها مشکل تر و نیاز به اقلامی نظیر کاغذ و مرکب می باشند که به صورت دوره ای باید تهیه گردند. همچنین استهلاک آن ها قابل ملاحظه بوده و خواندن و بازبایی اطلاعات از روی چارت های آن، به راحتی رکوردگر های بدون کاغذ نیست و مدار داخلی اکثر رکوردگر های کاغذی بسیار پیچیده است [۸]. مدار داخلی یک نمونه رکوردگر کاغذی روسی در شکل (۳) و همچنین سه نمونه رکوردگر کاغذی در شکل (۴) نشان داده شده است.

شکل ۳ - نقشه داخلی مدار یک نمونه رکوردگر کاغذی روسی KC2 [۸].

شکل ۴ - سه نمونه رکورد کاغذی

۳.۴.۲. رکورد بی کاغذ (Paperless Recorder)

رکورددهای بدون کاغذ نسل جدید رکورددهای صنعتی می باشند که با پیشرفته ترین تجهیزات و استفاده از تکنولوژی روز دنیا و میکروپروسوری این امکان را به شما می دهند که اطلاعات پارامترهای مختلف را بر روی صفحاتی نظیر مانیتور کامپیوتر و ... مشاهده و بر روی حافظه های معمولی فلاش کارت، فلش مموری ذخیره سازی کنید تا در مواقع اضطراری که نیاز به بازیابی اطلاعات و تکمیل و استفاده می باشد به راحتی و بدون هیچ دردسری بررسی گردند و حتی به صورت گزارشات رنگی به رده مربوطه به صورت دوره ای ارسال گردد. دستگاه ثابت بدون کاغذ امکان اندازه گیری، نمایش و ذخیره انواع سیگنالهای آنالوگ از قبیل TC، RTD، MA و MV را داشته و می تواند مقادیر اندازه گیری شده را برای مدت زمان زیادی در حافظه خود نگه داری کند. این دستگاه مجموعاً دارای حداکثر ۶۴ کانال آنالوگ و دیجیتال می باشد. امکان اتصال سیگنال های دیجیتال به دستگاه و نیز اضافه کردن خروجی دیجیتال به صورت کارت رله نیز وجود دارد. سیگنال های ورودی آنالوگ با نرخ ۱۰ نمونه بر ثانیه و سیگنالهای ورودی دیجیتال با نرخ ۱۰۰۰ نمونه بر ثانیه نمونه برداری شده و قابل ذخیره در حافظه دستگاه می باشند. کلیه مقادیر اندازه گیری شده در هر زمان قابل بازیابی و مشاهده بصورت نمودار و یا جدول براساس تاریخ هجری شمسی هستند و این مقادیر با فرمت های EXCEL و یا CSV قابل انتقال از دستگاه به کامپیوتر شخصی می باشند. همچنین خروجی های آلارم متناسب با کانال های ورودی را به راحتی می دهد و در موارد پیشرفته تر با امکاناتی که برای ارتباط با شبکه های پروتکل های صنعتی نظیر پروفیباس یا ریموت I/O عمل کرده و با اینترفیس شدن با پی ال سی هزینه های مدرنیزه کردن سیستم کنترلی و سیستم اسکادا را کم می کند. از مزایای این رکورددها می توان به صفحه نمایش شفاف، نداشتن کاغذ جهت ثبت، زیاد بودن تعداد ورودی ها و قابلیت ذخیره سازی اطلاعات روی فلش های خارجی و تنظیمات مختلف جهت اتصال به شبکه نام برد. یک نمونه رکورد بدون کاغذ در شکل (۵) نشان داده شده است.

شکل ۵- رکوردر بدون کاغذ (Paperless Recorder) [۹].

۴.۴.۲. دیتا لاگر (Data Logger)

دیتالاگر یا ثبت کننده داده وسیله‌ای الکترونیکی است که داده‌هایی را که به وسیله حسگرهای تعبیه شده در دستگاه یا ابزار و حسگر خارجی تأمین می‌شوند را در طول زمان یا در رابطه با مکان ذخیره می‌کند. اکثر دیتالاگرها (اما نه همه آنها) بر پایه یک پردازنده رقمی (یا رایانه) طراحی و ساخته می‌شوند. آنها عموماً کوچک و قابل حمل بوده و به وسیله باتری تغذیه می‌شوند به علاوه به یک ریزپردازنده مجهز بوده و دارای حافظه داخلی جهت ذخیره‌سازی داده و تعدادی حسگر می‌باشند. برخی از دیتالاگرها به رایانه متصل می‌شوند و می‌توان با استفاده از نرم‌افزار آن‌ها را فعال کرده و داده‌های کنترل شده را مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد، در حالی که بقیه دارای رابط محلی (مانند صفحه کلید و صفحه نمایش) بوده و می‌توانند از آن‌ها به صورت وسیله‌ای مستقل استفاده کرد. دیتالاگرها انواع گوناگونی دارند، از انواع هرکاره که برای دامنه مصارف عادی استفاده می‌شود تا وسایل بسیار خاص برای اندازه‌گیری فقط در یک محیط یا کاربرد از پیش تعیین شده، متداول است که انواع هرکاره قابل برنامه‌ریزی باشند با این حال بسیاری از آن‌ها به صورت ماشین‌های ایستایی بدون پارامتر یا تعداد محدودی پارامتر قابل تغییر باقی مانده‌اند. دیتالاگرهای الکترونیکی در بسیاری از کاربردها جایگزین رکوردرهای کاغذی و بدون کاغذ شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از دیتالاگرها قابلیت جمع‌آوری ۲۴ ساعته اطلاعات است. دیتالاگرها معمولاً به محض فعال سازی بدون مراقبت رها شده تا در طول دوره دیده بانی اندازه‌گیری نموده و اطلاعات را ذخیره کند. این قابلیت اجازه می‌دهد تا تصویری جامع و دقیق از شرایط محیط تحت نظر مانند دمای هوا یا رطوبت بدست آید. با توجه به تکنولوژی که در ساخت برخی دیتالاگرهای سطح بالا دخیل است و یا با توجه به شرایط محیطی مختلفی که یک دیتالاگر باید عملیات داده برداری را در آن جا انجام بدهد، آن‌ها می‌توانند بسیار گران قیمت باشند. کاربرد دیتالاگر شامل موارد زیر می‌شود: ۱- ذخیره در ایستگاه هواشناسی بدون مراقبت (مانند سرعت باد جهت باد، دما، رطوبت نسبی، تشعشعات خورشیدی). ۲- ذخیره در ایستگاه‌های بدون مراقبت هیدروگرافی (مانند سطح آب، عمق آب، جریان آب، pH آب، رسانایی آب). ۳- ذخیره خودکار رطوبت خاک ۴- ذخیره خودکار فشار گاز ۵- شمارش ترافیک جاده ۶- اندازه‌گیری دما (رطوبت و...) مواد فاسد شدنی در حین انتقال محموله Cold chain [۱۰]. ۷- مانیتورینگ فرایند

برای نگهداری و عیب یابی کاربردها ۸- تحقیقات حیات وحش ۹- اندازه گیری لرزش و شرایط حمل (ارتفاع سقوط) در توزیع [۱۱]. ۱۰- مانیتورینگ سطح مخزن ۱۱- مانیتورینگ محیط زیست ۱۲- آزمایش خودرو ۱۳- مانیتورینگ وضعیت رله در سیگنال دهی راه آهن ۱۴- ذخیره سازی نمودار بارگذاری الکتریکی برای مدیریت مصرف انرژی. ۱۵- داده برداری از متغیرهای دما و فشار در طول خط لوله ۱۶- مانیتورینگ خطوط لوله نفت و گاز. در آینده نزدیک دیتالاگرها جای رکوردرهای بدون کاغذ را خواهند گرفت و در سطح وسیع تری استفاده خواهند نمود. یک نمونه دیتالاگر در شکل (۶) نشان داده شده است.

شکل ۶ - دیتالاگر [۱۲].

۵.۲. جذرگیر

جذرگیر یک وسیله ای الکترونیکی است که در کلیه فلومترها استفاده می شوند. دارای یک کانال ورودی و یک کانال خروجی می باشد که با تغذیه ولتاژ ۲۲۰ ولت AC کار می کند. حال اگر فلومتر عمل جذرگیری را در خود انجام ندهد توسط جذرگیر جداگانه جذر میلی آمپر ارسالی از سوی ترانس میتر گرفته می شود و مجدداً به رکوردر برگشت داده می شود. حال رکوردرهایی که این عمل را انجام نمی دهند به وسیله این دستگاه جذرگیری انجام می شود. پس کاربرد جذرگیر این جا مشخص گردید، اگر نشاندهنده پیشرفته ایی که خودش عمل جذر را انجام دهد به کارگیری گردد می توان این دستگاه ها را از سیستم حذف نمود و وظیفه آن ها را قسمت دیگر انجام می دهند و به این ترتیب خرابی قطعات الکترونیکی و از رنج خارج شدن مقادیر آن دیگر وجود ندارد. یک نمونه جذرگیر در شکل (۷) نشان داده شده است.

شکل ۷ - جذرگیر

۲-۶. مدرنیزه کردن

امروزه در بین کشورهای صنعتی، رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر فرآیندهای تولید وجود دارد که مدیران و مسئولان صنایع در این کشورها را بر آن داشته است تا تجهیزاتی مورد استفاده قرار دهند که سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشند. بیشتر این تجهیزات شامل سیستم‌های استوار بر کنترلرهای قابل برنامه‌ریزی و پیشرفته هستند. بسیاری از سازمان‌ها در سیستم‌های اطلاعات سازمانی پیچیده با تکیه بر روش‌های جدید و پیشرفته و با بهره‌گیری از جدیدترین متد روز دنیا شروع به جمع‌آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود می‌کنند تا بتوانند سیستم قدیمی خود را بهینه‌سازی و به روز رسانی نمایند. این روش کاربردی دائماً در حال تحول، پویا و تغییر می‌باشد که باید همیشه و همه حال با الگوبرداری مفید جهت افزایش اطمینان شبکه گام برداشت. به عبارت دیگر، فن‌آوری‌های جدید و لوازم جانبی را باید به بهترین شکل ممکن، انتخاب نمود و برای پیشبرد تکنولوژی هزینه کرد و قطعاً دارای صرفه اقتصادی خواهد بود [۱۳]. تبدیل شدن با استراتژیک جدید و کاهش آسیب‌های محیط زیست بسیار کارآمد و مفید می‌باشد [۱۴].

۲-۷. پیشینه تحقیق

اولین دستگاه ضبط رکورد اولیه در سال ۱۸۳۸ تا ۱۸۳۹ توسط چارلز بابیج^۱ ساخته شد [۱۵]. بعد از آن ساموئل مورس^۲ سیستم ضبط تلگراف خودکار را ساخت [۱۶]. جان لاک^۳ در سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰ دقت سیستم ضبط مشاهدات نجومی ستاره را بهبود بخشید [۱۷]. ویلیام هنری بریستول^۴ در سال ۱۸۸۸ ضبط نشانگر فشار را ثبت اختراع نمود [۱۸]. جی سی استیونس^۵ در حالی که برای لیوپود و استیونس در پورتلند کار می‌کرد اولین دستگاه ضبط چارت کاغذی را برای نظارت بر محیط زیست را اختراع نمود [۱۹]. بسیاری از مکانیزم‌های ماشین رکورد‌های کاغذی در سال ۱۸۵۸ به تصویب رسیده بودند که دارای لوله باریک مویی بودند که در جوهر مرکب وجود داشت و جهت دستگاه ضبط رکورد گالوانومتر استفاده می‌شد [۲۰]. تا سال ۱۸۰۰ اکثر مردم دنیا از راه کشاورزی امرار معاش می‌کردند که عصر کشاورزی^۶ نام داشت. با پیدایش عصر صنعت^۷ کارگران موفق شدند توانایی‌های خود را با استفاده از ماشین‌ها توسعه دادند و در قرن ۱۹ میلادی ماشین اصلی‌ترین ابزار کارگران محسوب می‌شد. با پیدایش عصر اطلاعات^۸ در سال ۱۹۵۷ که از ایالت متحده آمریکا پا به عرصه ظهور گذاشت و تکنولوژی شکل گرفت و در حقیقت کارگران دانش از اطلاعاتی که از سراسر سازمان به دست می‌آمد، استفاده می‌کردند [۲۱].

^۱ Charles Babbage

^۲ Samuel Morse

^۳ John Locke

^۴ William Henry Bristol

^۵ J.C. Stevens

^۶ Agricultural Age

^۷ Industrial Age

^۸ Information Age

۳. روش تحقیق

همان طور که بیان شد در اتاق فرمان یا اتاق کنترل و یا پانل های محلی که مقادیر پارامترها برای بهره بردار مهم و حیاتی تلقی می شود، می توان با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا سیستم را مدرنیزه کرد و برای شروع باید تموم نشانگرهای قدیمی را از دور خارج نمود و از رکوردرهای بدون کاغذ بهره برد. مرحله اول بعد از بررسی های میدانی و مشاهده فضایی که می خواهیم تغییرات در آن ایجاد کنیم را بررسی و برآورد نموده و اندازه گیری ها را انجام می دهیم. رکوردرهای قدیمی (کاغذی) در اتاق فرمان در شکل (۸) نشان داده شده است و قبل از مدرنیزه کردن می باشد.

شکل ۸- قبل از مدرنیزه کردن

نظر به این که رکوردرهای قدیمی فضای بیشتری را اشغال می کنند، حال می توان با نصب یک رکوردر بدون کاغذ از چند کانال آن استفاده نمود. شایان ذکر است آن دسته از رکوردرهایی که فلو را نشان می دادند و جذرگیرهای مستقل داشتند، بعد از مدرنیزه کردن تموم آن ها جذرگیرهای قدیمی حذف می شوند و تنها با تنظیم یک گزینه با نام جذر گرفتن در خود رکوردرهای جدید می توان، با اطمینان بیشتر رو به جلو حرکت کرد و از آن ها بهره جست. بعد از سیم کشی کلیه پانل ها و مشخص نمودن کابل ها و سر سیم های ورودی، رکوردرهای قدیمی را خارج نموده و اقدام به نصب رکوردرهای بدون کاغذ می کنیم. پس از آن با اندازه گیری ها و قرارگرفتن هر رکوردر در محل خودش، مقادیر حد بالا و پایین را در صفحه تنظیمات آن انجام می دهیم که کار کردن با منوی رکوردرهای جدید بسیار راحت و آسان است. با توجه به این که این رکوردرها دارای ورودی ۵ تا ۲۰ میلی ولت می باشد و سنسورهای ما بیشتر با جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر کار می کنند، پس از محاسبه تبدیل ولتاژ به جریان با قراردادن یک مقاومت در مسیر ورودی رکوردر باعث می شویم که میلی ولت به میلی آمپر تغییر یابد. همچنین اگر خروجی رکوردرهای قدیمی به آلارم یا وسایل حفاظتی مجهز بودند اکنون از طریق ترمینال های خروجی که متفاوت هستند و مخصوص می باشند جهت ارسال سیگنال یا آلارم اقدام می کنند. با نصب و راه اندازی رکوردر های بی کاغذ تفاوت ها اکنون بهتر نمایان شده است و بهره بردار با تعلق خاطر بیشتری نسبت به گذشته

عمل کنترل پارامترها را انجام می دهد. رکوردرهای بدون کاغذ (Paperless Recorder) در اتاق فرمان در شکل (۹) نشان داده شده است و بعد از مدرنیزه کردن می باشد.

شکل ۹- بعد از مدرنیزه کردن

۴. یافته های پژوهش

مزایای مدرنیزه شدن سیستم با نصب رکوردرهای کاغذی در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول ۲- مزایای مدرنیزه شدن سیستم با نصب رکوردرهای کاغذی

۱	افزایش قابلیت اطمینان شبکه	۱۳	بدون سر و صدا
۲	دقت عمل بیشتر	۱۴	بدون آلودگی محیط زیست
۳	تشخیص بهتر خطا	۱۵	بدون نویز و دارای کمترین هارمونیک
۴	مدیریت زمان	۱۶	امکان ضبط خودکار مقادیر
۵	خرابی کمتر تجهیز	۱۷	ارسال دیتا روی فلش مموری
۶	تبدیل اعداد از آنالوگ به دیجیتال	۱۸	بهبتر شدن امکان بازیابی خطا
۷	کنترل فرآیند دقیق تر	۱۹	نصب و راه اندازی راحت
۸	قدرت پاسخ گویی سریع تر	۲۰	منوی تجهیز آسان
۹	امکان وصل شدن به سایر شبکه ها با پورت	۲۱	قابلیت افزایش کانال ورودی در آینده
۱۰	دارای کانال ورودی مختلف و زیاد	۲۲	صفحه نمایش شفاف و عالی
۱۱	بهبتر شدن پایداری سیستم	۲۳	بدون نیاز به کاغذ
۱۲	قابلیت تنظیم برنامه ها و عملیات ریاضی	۲۴	امکان گرفتن گراف و نمودار های مختلف

۵. نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با بکارگیری رکوردرهای بدون کاغذ (Paperless Recorder) و همچنین نسبت به جایگزینی آن ها با رکوردرهای قدیمی (نمایشگرهای نوری و رکوردرهای کاغذی) در جهت مدرنیزه کردن سیستم گام بزرگی برداشته شد. در جوامع امروزی باید تلاش نمود تا با بهره گیری از جدید ترین روش ها و طرح ها و تکنولوژی ها، در جهت جایگزینی و حذف تجهیزات قدیمی و مستهلک پیش رفت و به صورت مرحله ایی آن ها را از دور خارج نمود. نصب رکوردرهای جدید باعث شد که کنترل همه فرآیند ها آسان تر گردد و کارآیی و قدرت پاسخ گویی سریع تر شود و قطع- شدن مقادیر نمایشگر به کمترین حد ممکن رسد. از سوی دیگر که مهمترین بخش آن به حساب می آید، امکان ضبط نمودن به صورت خودکار، برای تجهیز فراهم شد و ذخیره سازی دیتا با امنیت بهتری صورت پذیرفت که بعد از مشاهده خطا، بهره بردار توانست به راحتی گراف ها و نمودارهای پارامتر مربوطه را استخراج نماید و با سندیت قطعی به رفع اشکال از آن اقدام نماید که مجموع این اعمال، قابلیت اطمینان شبکه را محقق ساخت.

۶. قدردانی

با تشکر و سپاس بی حد از جناب آقای مهندس داوود محمودی مدیریت محترم عامل نیروگاه رامین که همواره موجب رشد روز افزون مجموعه صنعت برق شده است و همچنین مراتب تشکر خود را به معاونت محترم تعمیرات جناب آقای مهندس غلامرضا چرخاب ساز زاده و مدیر محترم امور ابزار دقیق جناب آقای مهندس غلامحسین خزایی نیا و کارشناس محترم اندازه گیری قسمت و برادر عزیزم جناب آقای مهندس محمد هادی محمدیان که همیشه حامی و مشوق اصلی در این پژوهش بوده است، از خداوند منان برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی و طول عمر با برکت و پیشبرد اهداف عالی را دارم.

۷. مراجع

۱. جهانشاهی، ر. و ابراهیم فرد. (۱۳۹۱)، "ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا"، چاپ انتشارات سها دانش.
۲. فخاریان، ا.، موحدی، م، ح.، کشاورز باحقیقت، ع، ر.، (۱۳۹۲)، "مرجع تخصصی ابزار دقیق"، چاپ انتشارات سها دانش.
۳. نیک بخش ذاتی، (۱۳۹۳)، "آموزش PIC_STEP7 مقدماتی _ پیشرفته"، انتشارات کتاب آیلار.
۴. طباطبایی یزدی، ح. " ابزار دقیق و اجزای سیستمهای کنترل صنعتی (جزوه آموزشی ابزار دقیق)" ، چاپ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
5. James, A. Senn .(2000) " *Informaton Technology Principles, Practices, Opportunities* "
6. Lathi, B . P . (1998). " *Modern Digital and Analog Communication Systems* "
7. Antoniou, A. (2016) . " *Digital Signal Processing: Signals, Systems, and Filters 1st Edition* "
8. Automatic Follow-up Balancing Instruments KC2 . Ussr.Moscow .(katalog)
9. Instruction Manual Paperless Recorder. Type: PHL . Fuji Electric Systems Co. Ltd. .(katalog)
10. Marco, R. Schiraldi, P. Schiraldi, L. Alberto (2001) . " *Performances of time-temperature indicators in the study of temperature exposure of packaged fresh foods*". *Packaging Technology and Science* 14 (1): 1–39. doi:10.1002/pts.521.
11. Singh, J. Singh, Burgess (2007). " *Measurement, Analysis, and Comparison of the Parcel Shipping Shock and Drop Environment of the United States Postal Service with Commercial Carriers*". *JOTE* 35 (3). doi:10.1520/JTE100787.
12. <https://www.instrumart.com/products/40312/graphtec-gl220-data-acquisition-data-logger>
13. Seacord, R . C, Plakosh, D, Lewis, G, A . (2013). " *Modernizing Legacy Systems: Software Technologies, Engineering Processes, and Business Practices* "
14. " *Modernizing Your Data Warehouse Architecture with Hadoop* ". (2014). TDWI E-Book .
15. Longman, R. Green.(1864) " *XXV. Railways* ". Passages from the life of a philosopher. pp. 328–334.
16. Samuel F. B. Morse, " *Improvement in the Mode of Communicating Information by Signals by the Application of Electro-Magnetism* ", U.S. Patent 1647, June 20, 1840; see page 4 column 2.
17. Richard Stachurski *Longitude by Wire: Finding North America* Univ of South Carolina Press, (2009). ISBN 1570038015 pages 101-103.

18. Bristol, William H.(2008) ."*Pressure Indicator and Recorder*", U.S. Patent 389,635 issued Sep 18, 1888. Retrieved -05-25.
19. Stevens, John Cyprian.(2008). "*Water Stage Recorder*", U.S. Patent 1,163,279 issued Dec 7, 1915". Retrieved -03-20.
20. Walt Boyes e, d. (2003)."*Instrumentation Reference Book*" (3rd Edition), Elsevier, 978-0-7506-7123-1 pages 704-705.
21. W. Bolton. (1991) "*Industrial Control And Instrumentation Universities Press*", ISBN 81-7371-364-2, pages 138-144.